

ЗАМОНАВИЙ ИНВЕСТИЦИОН КОНЦЕПЦИЯЛАРНИ ЛОЙИҲА БОШҚАРУВИДАГИ АҲАМИЯТИ

Аллаберганов Сирожали Сахатович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

Ўзбекистон Республикаси Президенти бошчилигида олиб борилаётган ислохотларни амалга оширишда илм фанни ривожлантиришнинг долзарблиги ошиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020 йилнинг 29 октябрида қабул қилинган “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги №-6097-сонли Президент Фармони мамлакатимизда илм-фанни ривожлантиришга давлат даражасида эътибор қаратаётганлигини билдиради¹.

Илм-фанни ривожлантириш янги инновацион ғоялар шаклланишига ва амалиётда янгидан-янги ишлаб чиқариш линияларини ташкил этишга олиб келади. Бу эса мавжуд капитални янада самарали тақсимлаш, харажатларни оптималлаштириш орқали фойдани кўпайтиришга сабаб бўлади.

Иқтисодиётни ривожлантиришда инвестицияларни жалб этиш, инвестицион лойиҳаларни самарали бошқаришда ҳам илм-фан ютуқларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун илмий тадқиқотларимизда инвестицион соҳага бағишланган илмий ишлар ва уларда акс эттирилган ғояларни таҳлил қилишимиз, миллий иқтисодиётимизга фойдали жиҳатларини трансформация қилиш масалаларини кўриб чиқамиз.

Бугунги кунда капитални бошқариш, инвестициялар ва инвестицион лойиҳалар бўйича кўплаб концепциялар ишлаб чиқилган. Уларни таҳлил қилиш орқали иқтисодиётимизнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб илмий таклифлар бериш имконияти пайдо бўлади.

Америкалик иқтисодчи Герберт Саймон томонидан таклиф этилган “Мулкдорлар иқтисодий манфаатларининг устуворлиги” концепцияси кишиларнинг иқтисодий хулқ-атворини ўрганиш орқали мулкдорлар манфаатларини ҳисобга олиш бўйича илмий қарашларни қамраб олган². Ушбу концепциясининг моҳияти мулкдорлар қизиқишларини ҳисобга олган ҳолда, корхонанинг бозор қийматини максимал даражада оширишга қаратилганлигидир. Бозор иқтисодиётига ўтишда мулкдорлар манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг хатти-ҳаракатларини бошқариш орқали инвестицион лойиҳа асосида ташкил этаётган корхоналарнинг ҳам бозор қийматини максимал даражада оширишга шароит яратади.

Замонавий инвестицион концепциялар ичида Чикаго иқтисодиёт мактаби олими Френк Найтнинг “Рентабеллик ва риск ўртасидаги боғлиқлик” концепцияси ҳисобланади³. Ушбу концепция инвестицион фаолиятда рискларни баҳолаш орқали даромадларни режалаштириш мумкинлигини ва оптимал инвестицион қарорлар

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 29 октябридаги “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги №-6097-сонли Фармони

² Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и в науке о поведении // Вехи экономической мысли Т.2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000 — С. 54—72. — 534 с. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. Theories of decision-making in economics and behavioral science, 1959)

³ Frank H. Knight, PhD, Risk, uncertainty and profit, Reprints of economic classics, New York 1964 445 p.

кабул қилиш мумкинлигини исботлаб берган. Юртимизда амалга ошириладиган инвестицион лойиҳаларни режалаштиришда рискларни тўғри баҳолаш уларнинг зарарли таъсирини камайтиришга ва фойдани кўпайтириш учун имкониятни оширишга олиб келади.

1958 йилда Франко Модильяни ва Мертон Миллерлар томонидан таклиф этилган “Капитал таркиби концепция”си корхона томонидан ўз капитали ва қарз капиталининг нисбати унинг бозор қиймати кўрсаткичига таъсир қилиш механизмига асосланади⁴. Ушбу концепция ҳам нафақат фаолият кўрсатаётган корхоналар балки янги ташкил этилаётган инвестицион лойилар бўйича ташкил этилаётган корхоналарнинг бозор қийматини оширишда муҳим аҳамият касб этадиган илмий ғоя ҳисобланади. Ушбу концепцияни таҳлил қилиш орқали инвестицион лойиҳаларда нафақат ўз капитали, балки қарз капиталидан самарали фойдаланиш бўйича муҳим таҳлиллар ўтказиш ва самарали бошқарув қарорларини қабул қилишга эришиш мумкин.

Инвестицион лойиҳаларни амалга оширишда даромадни ҳисоблашни янада такомиллаштириш, фоиз ставкасининг аҳамияти тўғрисида Америкалик иқтисодчи Ирвен Фишернинг 1930 йилда ёзилган “Фоиз теорияси” (Theory of Interest, 1930) асари муҳим аҳамият касб этади⁵. Фишер ушбу асарида инвестицион масалалар бўйича қарор қабул қилишда реал даромадларни қандай аниқлашнинг ечимларини кўрсатиб ўтган. Бугунги кунда Ирвен Фишер томонидан таклиф этилган усуллар янада такомиллаштирилган бўлиб бир қатор масалаларни ечишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Фишернинг илмий ғояларини Джон Хиршлейфер такомиллаштирган. У ўзининг “Оптимальная инвестиция қарорлари назарияси”⁶да пул маблағларини дисконтлаш масалалари ва улар орқали пулнинг “ҳозирги” ва “келгусидаги” қийматлари ўртасидаги фарқни тушунтириб берган. Айтиб пул ўтиш лозимки, инвестицион лойиҳаларни ишлаб чиқиш, молиялаштириш ва уларни бошқаришда пул оқимларини дисконтланган қиймат орқали ҳисоблаш натижада оптималь ечим топиш янада осонлашади.

Замонавий инвестицион концепциялар бугунги кунгача ҳам ҳар қандай соҳани ривожлантиришда асосий назарий асос бўлиб қолмоқда. Юқоридаги концепциялардан келиб чиқиб, инвестицион лойиҳаларни бошқаришда методологияни ишлаб чиқишда қуйидаги элементларни ўз ичига олган комплекс таҳлилий усулдан фойдаланишни тавсия этамиз:

1. Инвестицион лойиҳалар доирасида тузиладиган шартномаларни бошқариш;
2. Инвестицион лойиҳалар доирасида шериклар билан алоқаларни бошқариш;
3. Инвестицион лойиҳалар доирасида инсон ресурсларини бошқариш;
4. Инвестицион лойиҳалар доирасида лойиҳа сифатини бошқариш;
5. Инвестицион лойиҳалар доирасида рискларни бошқариш;
6. Инвестицион лойиҳанг қийматини баҳолаб бориш;

⁴ Modigliani, F., Miller, M. (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, The American Economic Review, 3(48) (1958) 261–297.

⁵ Irving Fisher, The Theory of Interest, as determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it (New York: Macmillan, 1930).

⁶ J. Hirshleifer, On the Theory of Optimal Investment Decision, Journal of Political Economy, Vol. 66, No. 4 (Aug., 1958), pp. 329–352 The University of Chicago Press

7. Инвестицион лойиҳалар доирасида сарф қилинган харажатларни бошқариш;
8. Инвестицион лойиҳани амалга оширишда белгиланган вақт меъёрларини назорат қилиб бориш.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ҳар бир инвестицион лойиҳани режалаштириш, амалга ошириш ва бошқаришда юқорида қайд этилган инвестицион концепциялардан фойдаланиш натижасида иқтисодиётимизни ривожлантиришда белгиланган натижаларга эришишимиз мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилнинг 29 октябридаги “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги №-6097-сонли Фармони;
2. Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и в науке о поведении // Вехи экономической мысли Т.2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000 — С. 54—72. — 534 с. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. Theories of decision-making in economics and behavioral science, 1959);
3. Frank H. Knight, PhD, Risk, uncertainty and profit, Reprints of economic classics, New York 1964 445 p.;
4. Modigliani, F., Miller, M. (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, The American Economic Review, 3(48) (1958) 261–297.;
5. Irving Fisher, The Theory of Interest, as determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it (New. York: Macmillan, 1930);
6. J. Hirshleifer, On the Theory of Optimal Investment Decision, Journal of Political Economy, Vol. 66, No. 4 (Aug., 1958), pp. 329-352 The University of Chicago Press.